

**TALABALARDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA INVESTITSION
TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA “TRADING VA INVESTITSIYA”
KURSLARINI ISHLAB CHIQISH**

Raxmatjonov Dilshodjon Xoldorali o'g'li

Muslimbek Muhammadjonov Mahmudjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti 4-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17923946>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishda “Trading va investitsiya” kurslarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda moliyaviy savodxonlikning tarkibiy komponentlari, investitsion tafakkurning shakllanish mexanizmlari hamda trading tushunchasining moliya bozorlaridagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasida sinov tariqasida joriy etilgan “Trading va investitsiya” kursining amaliy tajribasi va natijalari tahlil qilinib, mazkur kurslarning talabalarda ongli moliyaviy qaror qabul qilish, risklarni baholash va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi pedagogik samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, investitsion tafakkur, trading, investitsiya, moliya bozori, oliy ta'lim.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of developing “Trading and Investment” courses in the formation of financial literacy and investment thinking among students. The study examines the structural components of financial literacy, the mechanisms of investment thinking development, and the role of trading in financial markets. In addition, the results of a pilot implementation of the “Trading and Investment” course in higher education are analyzed, and its pedagogical effectiveness in developing students' skills of informed financial decision-making, risk assessment, and analytical thinking is substantiated.

Keywords: financial literacy, investment thinking, trading, investment, financial market, higher education.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты разработки курсов «Трейдинг и инвестиции» в формировании финансовой грамотности и инвестиционного мышления у студентов. В исследовании раскрыты структурные компоненты финансовой грамотности, механизмы формирования инвестиционного мышления, а также роль трейдинга на финансовых рынках. Кроме того, проанализированы результаты практического эксперимента по внедрению курса «Трейдинг и инвестиции» в образовательный процесс высшего учебного заведения, обоснована его педагогическая эффективность в развитии у студентов навыков осознанного принятия финансовых решений, оценки рисков и аналитического мышления.

Ключевые слова: финансовая грамотность, инвестиционное мышление, трейдинг, инвестиции, финансовый рынок, высшее образование.

Kirish. Talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishda “Trading va investitsiya” kurslarini ishlab chiqishning dolzarbligi.

Bugungi kunda global iqtisodiy jarayonlarning jadallashuvi, moliya bozorlarining raqamlashtirilishi hamda investitsiya vositalarining keng ommalashuvi yoshlarning moliyaviy savodxonlik darajasiga bo‘lgan talabni keskin oshirmoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar kelajakda mustaqil iqtisodiy qarorlar qabul qiluvchi shaxs sifatida shakllanishi uchun moliyaviy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi zarur.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy savodxonlik yetarli darajada shakllanmagan yoshlar investitsiya va moliya bozorlarida yuqori riskli va samarasiz qarorlar qabul qilish ehtimoliga ega bo‘ladi. OECD tomonidan ishlab chiqilgan moliyaviy ta’lim konsepsiyalarida ham yoshlar, xususan talabalar uchun moliyaviy savodxonlikni tizimli ravishda rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan.

O‘zbekiston sharoitida ham moliyaviy savodxonlik masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, Markaziy bank va Iqtisodiyot hamda moliya vazirligi tomonidan bu borada qator strategik hujjatlar ishlab chiqilgan. Ushbu hujjatlarda yoshlarning

moliyaviy bilimlarini oshirish, investitsion madaniyatini shakllantirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qayd etiladi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab talabalarda moliya va investitsiyaga oid bilimlar nazariy darajada shakllanib, real bozor sharoitida ularni qo'llash imkoniyatlari cheklangan. Shu sababli oliy ta'lim tizimida "Trading va investitsiya" kabi amaliy yo'naltirilgan kurslarni ishlab chiqish va joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Bunday kurslar orqali talabalar moliya bozorlarining ishlash mexanizmlarini, investitsion qarorlar qabul qilish jarayonini hamda risklarni boshqarish asoslarini bevosita amaliy mashg'ulotlar orqali o'zlashtirishi mumkin.

Mazkur maqolada talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishda "Trading va investitsiya" kurslarini ishlab chiqishning nazariy va pedagogik asoslari tahlil qilinadi hamda ularni ta'lim jarayoniga joriy etishning samarali yo'llari yoritiladi.

Asosiy nazariy qism. Moliyaviy savodxonlikni ilmiy jihatdan tahlil qilishda uni tarkibiy qismlarga ajratib o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. OECD konsepsiyasiga asoslanib aytish mumkinki, moliyaviy savodxonlik uch asosiy komponentdan iborat: moliyaviy bilimlar, moliyaviy ko'nikmalar va moliyaviy xulq-atvor. Ushbu komponentlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ulardan birining yetishmasligi moliyaviy qarorlar sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Moliyaviy bilimlar talabaning moliyaviy tushunchalar, instrumentlar va jarayonlar haqidagi nazariy tasavvurini shakllantiradi. Biroq ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, faqat bilimning o'zi moliyaviy savodxonlikni to'liq ta'minlamaydi. Markaziy bank metodik materiallarida ham moliyaviy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlanmasa, ularning real hayotda qo'llanish samarasi past bo'lishi qayd etilgan.

Moliyaviy ko'nikmalar talabaning real moliyaviy vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatini ifodalaydi. Bu ko'nikmalar daromadni rejalashtirish, xarajatlarni nazorat qilish, jamg'arma shakllantirish va investitsion imkoniyatlarni baholash orqali namoyon bo'ladi. Robert Kiyosaki ta'kidlaganidek, moliyaviy ko'nikmalar

shakllanmagan shaxs daromad darajasi yuqori bo'lsa ham, moliyaviy barqarorlikka erisha olmaydi. Shu sababli ta'lim jarayonida moliyaviy ko'nikmalarni rivojlantirish alohida metodik yondashuvni talab etadi.

Moliyaviy xulq-atvor esa talabning moliyaviy qarorlarda mas'uliyatli yoki mas'uliyatsiz harakat qilishini belgilaydi. Ushbu jihat psixologik omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, riskka bo'lgan munosabat, sabr-toqat va uzoq muddatli maqsadlarni anglash bilan izohlanadi. OECD hujjatlarida moliyaviy xulq-atvorni shakllantirish moliyaviy savodxonlikning eng murakkab, ammo eng muhim bosqichi sifatida ko'rsatiladi.

Talabalarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirish jarayonida mazkur uch komponentning muvozanatli rivojlanishi ta'minlanishi lozim. Aks holda, talaba moliyaviy tushunchalarni bilsa-da, ularni noto'g'ri yoki samarasiz tarzda qo'llashi mumkin. Shu nuqtai nazardan, moliyaviy savodxonlik investitsion tafakkur shakllanishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiya vazifasini bajaradi.

Investitsion tafakkurning nazariy asoslari va talabalarda shakllanish mexanizmi. Investitsion tafakkur shaxsning moliyaviy resurslardan uzoq muddatli va samarali foydalanishga yo'naltirilgan fikrlash tizimini ifodalaydi. Moliyaviy savodxonlik investitsion tafakkur shakllanishining boshlang'ich nuqtasi bo'lsa, investitsion tafakkur ushbu bilim va ko'nikmalarning strategik darajada qo'llanilishidir. Ilmiy manbalarda investitsion tafakkur shaxsning riskni anglash, daromadni prognoz qilish va moliyaviy qarorlarning oqibatlarini baholash qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Benjamin Graham investitsion tafakkur mohiyatini ehtiyotkorlik va tahliliy yondashuv bilan bog'laydi. Uning konsepsiyasiga ko'ra, investitsiya jarayoni spekulativ harakatlardan tubdan farq qiladi va asosan kapitalni saqlab qolish hamda barqaror oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bu yondashuv talabalarda investitsiyani tez foyda manbai sifatida emas, balki uzoq muddatli moliyaviy strategiya sifatida anglashga yordam beradi.

Zvi Bodie, Alex Kane va Alan Marcus tomonidan ishlab chiqilgan investitsiya nazariyasida risk va daromad o'rtasidagi bog'liqlik markaziy o'rinni egallaydi. Ularning ilmiy yondashuviga ko'ra, har qanday investitsion qaror muayyan risk darajasini o'z ichiga oladi va yuqori daromad ehtimoli ko'pincha yuqori risk bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli investitsion tafakkur shakllanishida risklarni diversifikatsiya qilish, portfel yondashuvi va muvozanatli qarorlar qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Burton G. Malkiel investitsion qarorlar qabul qilish jarayonida bozorlarning nisbiy samaradorligi tushunchasini ilgari suradi. Uning fikricha, moliya bozorlarida narxlar ko'pincha mavjud axborotni aks ettiradi va bozorni doimiy ravishda "yengish" qiyin hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabalarga investitsiyada mutlaq kafolat mavjud emasligini anglatadi hamda ularni haddan tashqari ishonch va emosional qarorlardan tiyilishga o'rgatadi.

Investitsion tafakkur shakllanishida psixologik omillar ham muhim rol o'ynaydi. Qaror qabul qilish jarayonida sabr-toqat, intizom va hissiy barqarorlik talab etiladi. Investitsiya jarayonini faqat matematik hisob-kitoblar orqali emas, balki inson omilini hisobga olgan holda tushunish talabalarda real bozor sharoitiga mos fikrlashni rivojlantiradi.

Talabalarda investitsion tafakkurni shakllantirish ta'lim jarayonida maxsus yo'naltirilgan va tizimli yondashuvni talab qiladi. Nazariy bilimlar bilan bir qatorda, investitsion qarorlarni tahlil qilish, muqobil variantlarni solishtirish va ehtimoliy natijalarni baholashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar investitsion tafakkurning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, "Trading va investitsiya" kurslari investitsion tafakkurni rivojlantirishda muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Trading tushunchasi va moliya bozorlarining ishlash mexanizmlarining nazariy tahlili. Trading moliya bozorlarida moliyaviy instrumentlar bilan qisqa va o'rta muddatli savdo operatsiyalarini amalga oshirish jarayonini ifodalaydi. Ushbu faoliyat investitsiyadan farqli ravishda yuqori tezkorlik, bozor signallariga tezkor javob

berish hamda risklarni qat'iy nazorat qilishni talab etadi. Ilmiy adabiyotlarda trading jarayoni bozor narxlarining harakati, talab va taklif o'zgarishlari hamda investorlar xulq-atvori bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi.

John J. Murphy tomonidan ishlab chiqilgan nazariy yondashuvga ko'ra, moliya bozorlarida narxlar barcha mavjud axborotni aks ettiruvchi asosiy indikator hisoblanadi. Texnik tahlil konsepsiyasi narx harakati va savdo hajmi dinamikasini o'rganish orqali bozorning kelajakdagi ehtimoliy yo'nalishini aniqlashga qaratilgan. Ushbu yondashuv talabalarda bozorni fundamental omillarsiz ham tahlil qilish imkoniyatini shakllantiradi hamda analitik fikrlashni rivojlantiradi.

Trading jarayonida risk tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. Alexander Elder trading faoliyatini yuqori psixologik bosim ostida qaror qabul qilish jarayoni sifatida talqin qilib, muvaffaqiyatli savdoning asosiy sharti sifatida intizom va risklarni boshqarish tamoyillarini ko'rsatadi. Uning yondashuvida har bir savdo operatsiyasi oldindan belgilangan risk chegaralariga ega bo'lishi lozim, bu esa moliyaviy yo'qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Trading va investitsiya o'rtasidagi farqni ilmiy jihatdan aniq ajratish muhim ahamiyatga ega. Investitsiya asosan uzoq muddatli strategik yondashuvga asoslangan bo'lsa, trading qisqa muddatli bozor tebranishlaridan foydalanishga qaratiladi. Shu sababli tradingni o'rganish jarayonida talabalarga spekuliyativ fikrlash emas, balki nazorat ostidagi risk va tizimli qaror qabul qilish tamoyillari singdirilishi zarur.

Moliya bozorlarining ishlash mexanizmlarini o'rganish talabalarda bozor ishtirokchilarining xatti-harakatlarini tushunish, narx shakllanishi jarayonini tahlil qilish va bozor sharoitlariga moslashuvchan qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu jarayonda trading faqat daromad olish vositasi sifatida emas, balki investitsion tafakkurni chuqurlashtiruvchi nazariy va amaliy maktab sifatida qaraladi.

Shunday qilib, trading tushunchasi va moliya bozorlarining nazariy mexanizmlarini o'rganish talabalarda bozor jarayonlarini ongli ravishda idrok etish, risklarni baholash va moliyaviy qarorlar qabul qilishda intizomli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu bilimlar keyingi bosqichda "Trading va

investitsiya” kurslarini ishlab chiqishning pedagogik asoslarini belgilash uchun zarur nazariy poydevorni yaratadi.

“Trading va investitsiya” kurslarini ishlab chiqishning pedagogik asoslari va mazmuniy modeli. Zamonaviy oliy ta’lim tizimida ta’lim mazmunini amaliy kompetensiyalar bilan uyg‘unlashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi. UNESCO tomonidan ilgari surilgan ta’lim konsepsiyalarida moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkur fuqarolik va kasbiy kompetensiyalarning muhim tarkibiy qismi sifatida e’tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan, “Trading va investitsiya” kurslarini ishlab chiqish nafaqat iqtisodiy bilimlarni yetkazish, balki talabalarda ongli moliyaviy qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi lozim.

Pedagogik jihatdan mazkur kurslarni ishlab chiqishda kompetensiyaga yo‘naltirilgan yondashuv asos qilib olinadi. Bu yondashuvga ko‘ra, ta’lim jarayoni faqat nazariy ma’lumotlar uzatishga emas, balki talabaning mustaqil fikrlashi, tahlil qilishi va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratiladi. Vahobov va Shoha’zami tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda investitsiya faoliyatini o‘qitishda bosqichma-bosqich va tizimli yondashuv samarali natija berishi ta’kidlangan.

“Trading va investitsiya” kurslarining mazmuniy modeli quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat bo‘lishi maqsadga muvofiq:

- moliyaviy savodxonlik asoslari;
- investitsiya tushunchasi va turlari;
- risk va daromad nisbatini baholash;
- tradingning nazariy asoslari;
- bozor mexanizmlarini tahlil qilish;
- investitsion va trading qarorlarini baholash.

Mazkur modullar talabalarda moliyaviy savodxonlikdan investitsion tafakkurga o‘tish jarayonini mantiqiy ketma-ketlikda ta’minlaydi. OECD va Markaziy bank metodik yondashuvlariga ko‘ra, bunday kurslarda nazariy bilimlar amaliy

mashg'ulotlar bilan mustahkamlanishi lozim. Bu esa talabalarda moliyaviy tushunchalarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Kurslarni tashkil etishda amaliy mashg'ulotlarga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Demo savdolar, shartli investitsion loyihalar va tahliliy topshiriqlar orqali talabalar bozor sharoitlarini xavfsiz muhitda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Alexander Elder va John Murphy tomonidan ilgari surilgan yondashuvlarga muvofiq, bunday mashg'ulotlar riskni anglash, intizomli qaror qabul qilish va hissiy barqarorlikni shakllantirishga yordam beradi.

Pedagogik nuqtai nazardan, "Trading va investitsiya" kurslari talabalarda moliyaviy mas'uliyatni oshirish, spekulativ fikrlashdan ehtiyotkor va tahliliy yondashuvga o'tishni ta'minlaydi. Bu holat investitsion tafakkur shakllanishining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Natijada, mazkur kurslar ta'lim jarayonida moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodikasi va amaliy tajriba tashkil etilishi. Mazkur tadqiqot talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishda "Trading va investitsiya" kurslarining ta'sirini aniqlash maqsadida olib borildi. Tadqiqot oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalarda sinov tariqasida tashkil etilib, amaliy yo'naltirilgan ta'lim yondashuviga asoslandi.

Tadqiqotda jami **30 nafar talaba** ishtirok etdi. Ishtirokchilar iqtisodiy va noiqtisodiy yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalardan tanlab olindi, bu esa moliyaviy savodxonlik darajasidagi farqlarni kuzatish imkonini berdi. "Trading va investitsiya" kursi **4 hafta davomida** o'tkazildi va haftasiga 2 marotaba mashg'ulotlar tashkil etildi.

Amaliy tajriba jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- moliyaviy savodxonlik darajasini aniqlash uchun dastlabki so'rovnoma;
- investitsion tushunchalar bo'yicha qisqa test topshiriqlari;
- trading va investitsiyaga oid nazariy mashg'ulotlar;
- demo savdolar va shartli investitsion vaziyatlar asosida amaliy mashg'ulotlar;
- yakuniy so'rovnoma va tahliliy topshiriqlar.

Kurs mazmuni moliyaviy savodxonlik asoslari, investitsiya tushunchasi, risk va daromad nisbatini baholash hamda tradingning nazariy tamoyillarini qamrab oldi. Mashg'ulotlar davomida talabalarga moliya bozorlarini real sharoitga yaqin, ammo xavfsiz muhitda o'rganish imkoniyati yaratildi. Bu esa talabalarda moliyaviy qaror qabul qilishga nisbatan ongli va mas'uliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Amaliy tajriba yakunlari tahlil qilinganda, "Trading va investitsiya" kursining talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishga ijobiy ta'siri kuzatildi. Dastlabki so'rovnoma natijalariga ko'ra, talabalarning aksariyatida moliyaviy tushunchalar yuzaki shakllangan bo'lib, investitsion qarorlar qabul qilishda ishonchsizlik va riskni yetarlicha baholay olmaslik holatlari aniqlangan.

Kurs yakunida o'tkazilgan so'rovnoma va tahliliy topshiriqlar natijalari talabalar moliyaviy tushunchalarni yanada aniq va tizimli anglay boshlaganini ko'rsatdi. Xususan, talabalar investitsiya va trading o'rtasidagi farqni to'g'ri ajrata olish, risk va daromad o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish hamda investitsion qarorlarning uzoq muddatli oqibatlarini baholashda sezilarli o'sish namoyon etdi.

Amaliy mashg'ulotlar davomida demo savdolar orqali talabalar bozor tebranishlariga nisbatan hissiy emas, balki tahliliy yondashuvni qo'llay boshladi. Bu holat investitsion tafakkur shakllanishining muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Shuningdek, talabalar moliyaviy qaror qabul qilishda ehtiyotkorlik va intizom muhimligini anglab yetdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, "Trading va investitsiya" kurslari talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki real moliyaviy vaziyatlarda qo'llash mumkin bo'lgan amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradi. Bu esa moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni rivojlantirishda mazkur kurslarning pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur maqolada talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishda "Trading va investitsiya" kurslarini ishlab chiqishning

nazariy va amaliy jihatlari kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida moliyaviy savodxonlik shaxsning ongli moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyatini belgilovchi asosiy kompetensiya ekanligi, investitsion tafakkur esa ushbu kompetensiyaning strategik rivojlangan shakli ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Nazariy tahlillar shuni ko'rsatdiki, moliyaviy savodxonlik talabalarda iqtisodiy mustaqillik, risklarni anglash va moliyaviy mas'uliyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Investitsion tafakkur esa moliyaviy bilim va ko'nikmalarni uzoq muddatli maqsadlar asosida qo'llash imkonini beradi. Trading tushunchasi va moliya bozorlarining ishlash mexanizmlarini o'rganish talabalarda bozor jarayonlarini ongli idrok etish, tahliliy fikrlash va intizomli qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishi aniqlandi. Amaliy tajriba natijalari "Trading va investitsiya" kurslarini ta'lim jarayoniga joriy etish talabalarda moliyaviy tushunchalarni chuqurroq anglash, investitsiya va trading o'rtasidagi farqni to'g'ri ajrata olish hamda risk va daromad nisbatini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Demo savdolar va amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar moliyaviy qarorlar qabul qilishda hissiy emas, balki tahliliy va ehtiyotkor yondashuvni qo'llay boshladi. Tadqiqot natijalari asosida aytish mumkinki, "Trading va investitsiya" kurslari talabalarda moliyaviy savodxonlik va investitsion tafakkurni shakllantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Ushbu kurslar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarga, balki real moliyaviy vaziyatlarda qo'llash mumkin bo'lgan amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'ladi. Kelgusida bunday kurslarni raqamli ta'lim platformalari orqali keng joriy etish hamda o'quv dasturlarini bosqichma-bosqich takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). *Investments* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Elder, A. (2014). *Trading for a living: Psychology, trading tactics, money management*. Wiley.

3. Graham, B. (2006). *The intelligent investor* (Rev. ed.). HarperBusiness. (Original work published 1949)
4. Kiyosaki, R. T. (2017). *Rich dad poor dad: What the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not!* Plata Publishing.
5. Malkiel, B. G. (2019). *A random walk down Wall Street: The time-tested strategy for successful investing* (12th ed.). W. W. Norton & Company.
6. Murphy, J. J. (1999). *Technical analysis of the financial markets*. New York Institute of Finance.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). *Financial education for youth: The role of schools*. OECD Publishing.
8. UNESCO. (2018). *Global citizenship education and financial literacy*. UNESCO Publishing.
9. Vahobov, A., & Shoha'zami, Sh. (2016). *Investitsiyalar va investitsion faoliyat*. Toshkent: Iqtisodiyot.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (n.d.). *Moliyaviy savodxonlik asoslari*. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (n.d.). *Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish strategiyasi*. Toshkent.